

**INGLIZ, RUS VA O‘ZBEK TILLARIDA PLEONAZM VA
TAVTOLOGIYALARNING TARIXIY TADQIQIGA NAZAR**

Abdusamatova Ominabonu G‘ulomjon qizi

Andijon Davlat universiteti 10.00.04-Yevropa, Amerika va Avstraliya tillari
adabiyoti va tarixi yo‘nalishi 1-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqola uchta bir-biridan tipologik jihatdan farq qiluvchi tillar-ingliz,rus va o‘zbek tillarida pleonazm va tautologiyalarning tarixiy taxliliga bag‘ishlanadi.Muallif tomonidan ushbu stilistik vositalarning etimologiyasi, qachon va qaysi tilshunos olimlar tomonidan o‘rganilganligi haqida ma‘lumotlar taqdim etilgan bo‘lib, ularning tarixiy asosi antik davrga borib taqaladi.Maqolada dastlab, g‘arb olimlarning pleonasm va tautologiya haqidagi qarashlari muallifning e‘tiborini tortadi, so‘ng esa ushbu uslubiy vositalar rus tilshunoslari tomonidan qay darajada sinchkovlik ila o‘rganilganligi haqida ma‘lumotlar berilgan. Maqola so‘ngida ushbu mavzu o‘zbek tilshunoslari tomonidan o‘rganilganligi haqida chuqur mushohadaga chorlaydi.Muallif mavzuni har tomonlama chuqur yoritishga harakat qilgan.

Kalit so‘zlar: stilistika, plonazm, tautologiya,nutqiy ortiqchalik, tejamlilik, etimologiya.

Abstract: This article is devoted to the analysis of pleonasm and tautologies in three typologically different languages- English, Russian and Uzbek.As the author has provided information about the etymology of these stylistic tools, when and which linguists studied them and we can say that their historical basis goes back to the antic period.Initially, western scientists’ views on pleonasm and tautology draw the author’s attention, and then information was given about how carefully these stylistic devices were studied by Russian linguists.At the end of the article she calls for a deep observation that this topic has been studied by Uzbek linguists.The author tried to cover the topic in depth in every way.

Key words: stylistics, pleonasm, tautology, rhetorical excess, rhetorical economy,etymology.

Аннотация: Данная статья посвящается к историческому анализу плеоназмов и тавтологий в трёх типологически разных языках-английском, русском и узбекском. Автор приводит сведения об этимологии этих стилистических средств, о том, когда и какие лингвисты их изучали, а также об их исторической основе, уходящей в глубокую древность. Вначале автор обращает внимание на взгляды западных учёных на плеоназм и тавтология, ф затем приводятся сведения о том, насколько тщательно эти стилистические средства изучены русскими лингвистами. В конце статьи он призывает к

углублённому наблюдению за изучением этой темы узбекскими лингвистами. Автор постарался всесторонне осветить тему.

Ключевые слова: стилистика, плеоназм, тавтология, речевая избыточность, речевая экономия, этимология.

Mavzu aynan stilistikaga doirligi sababli, dastlab stilistika faning tarixiga nazar tashlaymiz. Stilistikaning fan sifatida shakllanishi, rivojlanishi g'arbda antic davrlarga, sharqda esa o'rta asrlarga to'g'ri kelgan. Qadimdan oq stil so'zi “bo'g'in, nutq stili” ma'nosida qo'llana boshlangan. Goratsiyning “Agar sen o'qish uchun loyiq narsa yozmoqchi bo'lsang, stilingni tez-tez almashtirib tur” degani ifodasi keyinchalik greklarda maqolga aylanib ketgan.¹⁴

Endi esa pleonazmning etimologiyasiga e'tibor qaratamiz. Tautologiya va pleonazmlarning turli sharxlari antik davrlardan boshlab (Dionisiy, Galikarnasskiy, Kvintilian, Donat va boshqalar) talqin qilingan. Pleonazm tushunchasi aynan ingliz tiliga 17-asr boshlarida kirib kelgan.

Jahon tilshunosligida tildagi tejamlilik va ortiqchalik masalasiga doir bir qator tadqiqotlar olib borilgan, biroq tilshunoslik tarixida mazkur tamoyillarni o'zaro qarama-qarshi qo'yish ustun bo'lib, ularning o'zaro dialektik aloqasiga jiddiy e'tibor berilmagan. Tilda tejamlilik tamoyilini ilmiy asosda o'rganish Sh. Balli, A. Martine, Boduen de Qurtene, R. Budagov, M. Trofimov, M. Yusifov, G. Infantova, A. Skorovodnikov, G. Grays, D. Salixova, E. Zemskaya, J. Eltazarov, I. Arjanova, V. Elkin, F. Ibragimova¹⁵ kabi tilshunoslar tomonidan o'rganilgan.

G. Paul, A. Martine, O. Yespersen¹⁶ kabi tadqiqotchilar esa turlicha fikrlarini bayon etib o'tganlar. Jumladan, G. Paul har qanday ortiqchalik til uchun begona

¹⁴ Sultonsaidova S, Sharipova O'. O'zbek tili stilistikasi. Toshkent- “Yurist media markazi” nashriyoti, 2009

¹⁵ Balli Sh. Obshaya lingvistika I voprosi fransuzskogo yazika. -Moscow: Izdatelstvo inostranoy literature, 1955.-C 468; Martine A. Osnovi obshey lingvistiki//Novoye v lingvistike.- Moscow, 1968.-C365-558; Boduen de Qurtene I. A. Izbranniye trudi po obsheme yazikoznaniyu.- Moscow: Izd-vo Akad. nauk SSSR, 1963. t.I. -384 s.; t.II. -391 s.; Budagov R. A. Problemi razvitiya yazika. -Moskva. Leningrad: Nauka, 1965. -73 s; Trofimov M.I. Foneticheskie processi v sloge v sovremennom uyurskom yazike. -Alma-Ata: Nauka Kaz. SSR, 1978. -120 s; Yusifov M.I. Ekonomiya v sisteme yazika (na materiale azerbaydjanskogo yazika): Avtoref. diss. ...kand. filol. nauk. -Baku, 1978. -24 s; Infantova G.G. Ekonomiya segmentnix sredstv v sintaksise sovremennoy russkoy razgovornoy rechi: Diss. ... d-ra filol. nauk. -Taganrog, 1975. -456 s; Skovorodnikov A.P. Ekspressivnie sintaksicheskie konstruksii sovremennoy russkogo literaturnogo yazika. -Tomsk: Tomskogo un-ta, 1981. -254; Grays G.P. Logika i rechevoe obshenie // Novoe v zarubejnoj lingvistike. Vip. XVI. -Moskva, 1985 -S. 217-237; Salixova D.A. Morfologicheskaya sistema sovremennoy tatarskogo literaturnogo yazika: Avtoref. dis. ...kand. filol. nauk. -Kazani, 1986. -20 s; Zemskaya E.A. Russkaya razgovornaya rechi: lingvisticheskiy analiz i problemi obucheniya. -2-e izd. pererab. i dop. -Moskva: Russkiy yazik, 1987. -240 s; Eltazarov J. Tildagi tejamlilik tamoyili va qisqaruv. -Samarqand: SAMDU, 2004. -111b; Arjanova I.A. Funktsionalino-kommunikativnie i lingvopoeticheskie funktsii ellipticheskix konstruksiy v sovremennoy xudojestvennoy literature na angliyskom yazike: Diss. ...kand. filol. nauk. -Tashkent, 1999. -188 s; Elikin V.V. Dialogicheskaya rechi -osnovnaya sfera realizatsii yazikovoy ekonomii: Diss. ... kand. filol. nauk. -Pyatigorsk, 2001. -220 s; Ibragimova F. Ortiqchalik tamoyili antiellipsis / Adabiy ta'lim va yoshlar muammosi. Respublika miqyosida o'tkazilgan ilmiy-nazariy anjuman materiallari asosidagi maqolalar to'plami. -Toshkent, 2010

¹⁶ Paul G. Prinsipi istorii yazika. - Moskva: Izd-vo inostr. lit., 1960. -372 s; Martine A. Osnovi obshey lingvistiki. // Novoe v lingvistike. Vip. III. -Moskva: Inostr. lit., 1963. -S. 366-558; Esperson O. Filosofii grammatiki. - Moskva: Izd-vo inostr. lit., 1958. -S.313.

ekanligini ta’kidlagan .A.Martine esa aloqa nazariyasi shartlaridan foydalanib, ortiqchalikning asosiy vazifasini ishlab chiqdi. O.Yespersion gapda qo’llangan ortiqchalik kumulyativ baho ifodalayotgani sababli ham uni noo`rin qo’llangan deb hisoblab bo`lmasligini, shuningdek, ortiqchalik bevosita uslubiyatga daxldorligini ta’kidlaydi.

Faqat XIX asrga kelibgina ortiqchalik tamoyilini o`rganishning metodologik asoslari paydo bo`la boshladi. Bu borada G.Paul, A.Potebnya¹⁷ kabi tilshunos olimlar o`zlarining ilmiy-nazariy qarashlarini fanga ma`lum qildilar. Ushbu olimlarning ortiqchalik tamoyilini yoritishdagi dastlabki ilmiy qarashlari keyingi davr tilshunoslariga mazkur hodisaning alohida jihatlari, o`ziga xos xususiyatlarini tadqiq qilish uchun asos bo`ldi desak, yanglishmaymiz. XX asrda pleonazm hodisasi tilshunos olimlar tomonidan turli aspektda tadqiq qilindi:

- mantiq bilan aloqada: Y.D.Apresyan (1989), L.Vitgenshteyn... (1991)¹⁸;

- semantik jihatdan: A.M.Bushuy (1973), L.K.Raxmankulova (1985), A.Weirzbicka (1987)¹⁹;

- stilistik jihatdan: O.S.Axmanova (1966), A.P.Yevgenyeva (1963), I.B.Golub (2002)²⁰ va b.

G`arb tilshunosligiga razm tashlaydigan bo`lsak, “tavnologiya” atamasini birinchi bo`lib L. Vitgenshteyn o`zining “Mantiqiy-falsafiy risolasida” qo`llagan . Tavnologiya deb, u haqiqatdan ham oddiy gaplarda “haqiqat” yoki “yolg`on” ma`nolari qo`llanilgan har bir imkoniyatga mos tushadigan, to`g`ridan-to`g`ri o`xshash gaplarni tushungan. Vingshteyn va ularning izdoshlari (R. Karnap, N. Bar-Xillel, G. Frege, B. Rassel, L. Borkovskiy<sup>21</sup>) tavnologiyani mantiqiy-matematik jihatdan tahlil qilishgan. Tilshunoslikda tavnologiya va pleonazmlarning o`rganilishi o`zining anchagina uzoq tarixiga ega. Qiyosiy-tarixiy nuqtai nazardan uni XIX asrdayoq o`rgana boshlashgan (E. Benvenist, A. Meye, A. A. Potebnya²²). E. P. Evgenieva²³ tavnologiyalarni rus poeziyasi materialida tadqiq qilgan. Uning ishlari ortidan tavnologiyalarning katta miqdordagi chog`ishtirma-qiyosiy tadqiqotlari yuzaga keldi.

¹⁷ Paul G. Prinsipi istorii yazika. – Moskva: Izd-vo inostr. lit., 1960. –372 s; Potebnya A.A. Iz zapisok po russkoy grammatike. T. III. –Moskva: Prosvshenie, 1968. –551 s.

¹⁸ Apresyan Y. D. Linguistic support of ETAP-2 system.Moscow: Nauka, 1989; L. Vitgelshteyn. O dostovernosti.Voprosi filosofii, 1991

¹⁹ Bushuy A. M. Lingvisticheskaya tavnologiya I yeyo kodifikatsiya.Samarkand, 1973; Rahmankulova L. K.Semanticheskkiye aspekti tavnologicheskix tojdestv, 1985; Wierzbicka A. Boys will be boys:Radical semanticsvs radical pragmatics, 1987

²⁰ Ahmanova O. S. Slovar lingvisticheskix terminov, 1966; Yevgenyeva A.P. Opredeleniya v tolkovix slovaryax//Problema tolkovaniya slov v filologicheskix slovaryax.-Riga: Izd.vo Akademii nauk Latviyskoy SSR, 1963; Golub I.B. Stilistika russkogo yazika, 2002

²¹ Karnap R. Znachenije I neobhodimost.Issledovaniye po semantike I modalnoy logike, 1959; Bar-hillel A. Learning distance functions using equivalence relations, 2003; Frege G. Smisl I znachenije.Izbranniye raboti, 1997; Rassel B. Matematicheskaya logika, osnovannaya na teorii tipov, 2006; Borkovskiy L, Slupetskiy E. Elementi matematicheskoy logiki I teoriya mnojestv, 2013

²² Benvenist E. Obshaya lingvistika, 2002; Meye A. Obsheslavianskiy yazik, 2008; Potebnya A. A. Misl I yazik.Yazik I narodnost.O natsionalizme, 1913

²³ Evgeniyeva E. P.et.all.

G'arb tilshunosligida masala ustida izlanishlar semantik jihatdan tadqiqotlar doirasida rivojlandi. B. Syzmanek²⁴ “Remarks on tautology in word-formation” nomli maqolasida tautologiyaning ma`no mazmuniga e`tibor qaratgan. J.Calle-Martin²⁵ esa pleonasm va tautologiyalarning kelib chiqishi va rivojlanishiga e`tibor qaratgan.

Rus tilshunosligida ham ushbu mavzu yuzasidan salmoqli izlanishlar olib borilgan. Jumladan, O. A. Zayts²⁶ pleonasm va tautologiyalarning leksik-semantik, kognitiv, kommunikativ-pragmatik tahliliga alohida e`tibor qaratgan. Shuningdek, ushbu vositalarni struktura jihatdan ham tadqiq etgan. Mazkur yo`nalishdagi tadqiqotlarga yangilik kiritgan holda T. A. Kovaleva²⁷ pleonasm va tautologiyalarni tarixiy va fonetik aspektlarda ko`rib chiqqan. A. N Buruxin<sup>28</sup> esa psixolingvistik jihatdan tadqiq etgan. Rus tilshunosligida tautologiya va pleonazm hodisalari birmuncha batafsil tadqiq etilgan. Rus olimlaridan L.N.Buruxin pleonazmlarni o`rganar ekan, pleonastic birliklarning individual leksikonda qo`llanishi bilan bog`liq tajribalar o`tkazadi, ushbu hodisaning psixolingvistik xususiyatlarini yoritib berishga harakat qiladi. Shunga o`xshash yana bir tajriba namunasi M.N.Yesakovaning²⁹ “Плеоназм как явление речевой избыточности” nomli uchraydi. Olima ushbu maqolada pleonazmlarni yuzaga kelishi uchun asos bo`luvchi omillarni sanab o`tadi. U. Lyanlyan va Y. Nechepurenko³⁰ kabi olimlar esa nutqiy ortiqchalikni aynan kontekstda ishlatilinishi va strukturasiga oid izlanishlari bilan rus tilshunosligini yangi pog'onaga ko'tarishdi. P.Limin, M. X. Iyevleva³¹ kabi rus olimlari ushbu mavzuni kognitiv tomondan o`rganishga harakat qilishgan. So`nggi yillarda rus tilshunosligida tautologiya va pleonazm hodisalarini

birmuncha mufassal tadqiq etgan rus olimasi T.A.Kovalevadir. Tadqiqotchi ishni ikki hodisaning rus tilida o`rganilish tarixi, ularning integral va differensial belgilarini yoritish bilan boshlagan. Nomzodlik dissertatsiyasining ikkinchi va uchinchi boblarida esa tautologiya va pleonazmni polisistem aspektida tadqiq qiladi. Shuningdek, ingliz, nemis, rus va boshqa tillarda tautologiya va pleonazmning vazifaviy xususiyatlari yangi metodlardan foydalangan holda quyidagi ishlarda o`z aksini topgan:

- kognitiv lingvistikaga mos ravishda: M.X.Iyevleva(2000)³²,
T.S.Ostapenko (2010)³³;

²⁴ Syzmanek B. Remarks on tautology in word-formation//Semantics of complex words, 2015.

²⁵ Calle-Martin J. Revisiting the origin and development of pleonastic that in English, 2016.

²⁶ O. A. Zayts. Semantika I pragmatika tautologiy I pleonazmov, 2001

²⁷ Kovaleva T. A. Tautologiya I pleonasm v russkom yazike 19-veka: polisistemniy aspect, 2017.

²⁸ Buruxin A. N. Problematika issledovaniya pleonazmov v individualnom leksikone, 2013

²⁹ Yesakova M. N. Pleonazm kak yavleniye rechevoy izbitochnosti, 2012

³⁰ Lyanlyan U. Parniye naimenovaniya v russkom yazike, 2020; Nechepurenko M. Y. Izbitochnost segmentnix sredstv v rechi mladshix shkolnikov, 2003.

³¹ Limin P. Kornevoy povtor I pleonasm kak stilisticheskiye priyomi v xudojestvennix tekstax I. A. Bunina, 2021; Iyevleva M. X. Tautologii tipa N cop N, 2000.

³² Iyevleva M. X. Tautologii tipa N cop N-kognitivno-funksionalniy analiz, 2000.

³³ Ostapenko T. S. Kognitivno-strategicheskiy potentsial tautologii. Irkutsk, 2010.

- pragmatik jihatdan: O.A.Zayats (2001)³⁴, T.A.Kovaleva (2010)³⁵, L.A.Polyanskaya (2017)³⁶;
- psixolingvistik tomondan: A.N.Buruxin (2013)³⁷.

O'zbek tilshunosligida nutqiy ortiqchalik kam o'rganilgan va o'zining echimini kutayotgan muammolarga ega murakkabmasalalardan biridir. Mazkur kategoriyaning faqatgina ba'zi jihatlariga N.Mahkamov, G. Bozorova³⁸ kabi tilshunoslar ishlarida to'xtalib o'tilgan bo'lib, keng qamrovli monografik tadqiqotlar mavjud emas. O'zbek tilshunosligida pleonazm haqidagi fikrlarni, birmuncha kengroq tarzda R.Qo'ng'urovning³⁹ ishlarida uchratish mumkin. Lisoniy ortiqchalikni N.Mahkamov, B.Sheronov⁴⁰ monografik planda tadqiq etishgan. Bu hodisalarning oppozitiv xususiyatlarini N.Mahkamov, O.Tojiyev, R.Yusubova⁴¹ qiyosan tahlil etganlar. Shuningdek, F.Ibragimovanning⁴² tadqiqot ishida ham pleonazm va ortiqchalik tamoyili xususida ilmiy qarashlar mavjud. XXI asrda ham o'tgan asr olimlarining an'analari davom ettirilmoqda. Ortiqchalik tamoyilini o'zida aks ettiruvchi pleonazm va tautologiya hodisalarining o'xshash va farqli tomonlari bilan bir qatorda, ularning har biri tilshunoslikning turli sohalari tomonidan alohida tadqiq manbasi sifatida o'rganilmoqda.

O'zbek tilshunosligida maxsus pleonazm hodisasiga e'tibor qaratilgan ish N.Mahkamovning⁴³ “Adabiy norma va pleonazm” nomli tadqiqotidir. Olim o'zbek tilida uchraydigan affiksial pleonazmlarni ikki turga bo'lib o'rganadi: distant va kontakt holatda joylashib pleonastik qo'llanishiga ko'ra pleonazmlar. Shuningdek, leksik-affiksial pleonazmlarni ham misollar bilan tahlil etadi. O'zbekcha va o'lashma so'zlarning pleonastik qo'llanishi ham olim nazaridan chetda qolmagan.

Keyingi yillarda ham bir qator olimlarimizning tadqiqotlarida ortiqchalik tamoyili o'rganilgan. Jumladan, R.N.Yusubovanning⁴⁴ “Hozirgi o'zbek poeziyasi lisoniy tejamlilik va ortiqchalik tamoyili” nomli nomzodlik dissertatsiyada ham tautologiya va pleonazm hodisalari to'g'risida ilmiy qarashlar bayon etilgan. Shuningdek, tejamkorlik va ortiqchalik tamoyili yoritilgan yana bir ilmiy ish sifatida

³⁴ Zayats O.A. et.all

³⁵ Kovaleva T.A. et.all

³⁶ Polyanskaya L.a. Pragmasemanticheskij potentsial tautologicheskix sochetaniy v sovremennix publisisticheskix tekstax, 2017

³⁷ Buruhin A.N.et.all

³⁸ Maxkamov N. Adabiy norma va pleonazm. Fan nashriyoti. –T, 1988; Bozorova G. Pleonazm and tautology-synchronic and diachronic views, 2023

³⁹ Kongurov R. Stylistics of the Uzbek language, 1964

⁴⁰ Maxkamov N.et.all; Sheronov B. O'zbek tili gap qurilishida lisoniy ortiqchalik, 1996

⁴¹ Maxkamov N.et.all; Tojiyev O. Affiksial tejamlilik va ortiqchalik dialeksiysi, 2001; Yusupova R. Pleonazmning yuklamalar doirasida qo'llanilishi, 2009

⁴² Ibragimova F. Ortiqchalik tamoyili va antiellipsis, 2010

⁴³ Maxkamov N. et.all

⁴⁴ Yusubova R. Hozirgi o'zbek poeziyasi lisoniy tejamlilik va ortiqchalik tamoyili

F.E.Ibragimovaning⁴⁵ “Badiiy matnda ellipsis va antiellipsis” nomli dissertatsiyani ko`rsatish mumkin.

Ma`lumotlardan ko`rinadiki, jahon tilshunosligida ortiqchalik tamoyili, xususan, pleonazm hodisasi birmuncha kengroq qamrovda o`rganilgan. Biroq o`zbek tilshunosligida pleonazm hodisasining qo`llanish o`rinlari, sotsial xoslanish masalalari, uslubiy qo`llanishdagi farqli jihatlari, lingvopragmatik xususiyatlari tilshunosligimizda hozirga qadar monografik jihatdan o`rganilmagan. Yuqorida qayd etilgan manbalar esa kelgusida o`zbek tilshunos olimlari tomonidan mazkur hodisaning ilmiy tadqiq etilishi uchun asos bo`ladi desak, yanglishmaymiz.

BIBLIOGRAPHY

1. Ahmanova O. S. Slovar lingvisticheskix terminov, 1966
2. Apresyan Y. D. Linguistic support of ETAP-2 system. Moscow: Nauka, 1989;
3. Arjanova I.A. Funktsionalino - kommunikativnie i lingvopoeticheskie funktsii ellipticheskix konstruksiy v sovremennoy xudojestvennoy literature na angliyskom yazike: Diss. ...kand. filol. nauk. –Tashkent, 1999. –188 s
4. Balli Sh. Obshaya lingvistika I voprosi fransuzskogo yazika. -.Moscow: Izdatelstvo inostrannoy literature, 1955.-C 468
5. Bar-hillel A. Learning distance functions using equivalence relations, 2003
6. Benvenist E. Obshaya lingvistika, 2002; Meye A. Obsheslavianskiy yazik, 2008
7. Boduen de Qurtene I. A. Izbranniye trudi po obsheme yazikoznaniyu.- Moscow: Izd-vo Akad. nauk SSSR, 1963. t.I. –384 s.; t.II. –391 s
8. Borkovskiy L, Slupetskiy E. Elementi matematicheskoy logiki I teoriya mnojestv, 2013
9. Budagov R. A. Problemi razvitiya yazika. –Moskva. Leningrad: Nauka, 1965. –73s
10. Buruxin A. N. Problematikaissledovaniya pleonazmov v individualnom leksikone, 2013
11. Bushuy A. M. Lingvisticheskaya tautologiya I yeyo kodifikatsiya.Samarkand, 1973
12. Calle-Martin J. Revisiting the origin and development of pleonastic that in English, 2016.
13. Eltazarov J. Tildagi tejamlilik tamoyili va qisqaruv. –Samarqand: SAMDU, 2004. –111b
14. Frege G. Smisl I znacheniiye.Izbranniye raboti, 1997

⁴⁵ Ibragimova F. Badiiy matnda ellipsis va antiellipsis

15. Golub I.B. Stilistika russkogo yazika, 2002
16. Grays G.P. Logika i rechevoe obshenie // Novoe v zarubejnoj lingvistike. Vip. XVI. –Moskva, 1985 –S. 217-237
17. Ibragimova F. Badiiy matnda ellipsis va antiellipsis
18. Ibragimova F. Ortiqchalik tamoyili antiellipsis / Adabiy ta'lim va yoshlar muammosi. Respublika miqyosida o'tkazilgan ilmiy-nazariy anjuman materiallari asosidagi maqolalar to'plami. -Toshkent, 2010
19. Ibragimova F. Ortiqchalik tamoyili va antiellipsis, 2010
20. Infantova G.G. Ekonomiya segmentnix sredstv v sintaksise sovremennoy russkoy razgovornoy rechi: Diss. ... d-ra filol. nauk. –Taganrog, 1975. –456 s;
21. Iyevleva M. X. Tavtologii tipa N cop N-kognitivno-funksionalniy analiz, 2000.
22. Karnap R. Znachenkiye I neobhodimost. Issledovaniye po semantike I modalnoy logike, 1959
23. Kongurov R. Stylistics of the Uzbek language, 1964
24. Kovaleva T. A. Tavtologiya I pleonasm v russkom yazike 19-veka: polisistemniy aspect, 2017.
25. Limin P. Kornevoy povtor I pleonasm kak stilisticheskiye priyomi v xudojestvennix tekstax I. A. Bunina, 2021
26. Lyanlyan U. Parniye naimenovaniya v russkom yazike, 2020
27. Martine A. Osnovi obshey lingvistiki//Novoye v lingvistike.- Moscow, 1968.-C365-558
28. Martine A. Osnovi obshey lingvistiki. // Novoe v lingvistike. Vip. III. – Moskva: Inostr. lit., 1963. –S. 366-558
29. Maxkamov N. Adabiy norma va pleonasm. Fan nashriyoti. –T, 1988; Bozorova G. Pleonasm and tautology-synchronic and diachronic views, 2023
30. Nechepurenko M. Y. Izbitochnost segmentnix sredstv v rechi mladshix shkolnikov, 2003.
31. Ostapenko T. S. Kognitivno-strategicheskiy potencial tavitologii. Irkutsk, 2010.
32. Paul G. Prinsipi istorii yazika. – Moskva: Izd-vo inostr. lit., 1960. –372 s
33. Paul G. Prinsipi istorii yazika. – Moskva: Izd-vo inostr. lit., 1960. –372 s
34. Polyanskaya L.a. Pragmasemanticheskiy potencial tavitologicheskix sochetaniy v sovremennix publisisticheskix tekstax, 2017
35. Potebnya A. A. Misl I yazik. Yazik I narodnost. O natsionalizme, 1913
36. Potebnya A.A. Iz zapisok po russkoy grammatike. T. III. –Moskva: Prosvesheniye, 1968. –551 s.
37. Rahmankulova L. K. Semanticheskiye aspekti tavitologicheskix tojdestv, 1985

38. Rassel B. Matematicheskaya logika, osnovannaya na teorii tipov, 2006
39. Salixova D.A. Morfologicheskaya sistema sovremennogo tatarskogo literaturnogo yazika: Avtoref. dis. ...kand. filol. nauk. –Kazani, 1986. –20 s
40. Sheronov B. O`zbek tili gap qurilishida lisoniy ortiqchalik, 1996
41. Skovorodnikov A.P. Ekspressivnie sintaksicheskie konstruksii sovremennogo russkogo literaturnogo yazika. –Tomsk: Tomskogo un-ta, 1981. –254
42. Sultonsaidova S, Sharipova O`. O`zbek tili stilistikasi .Toshkent- “Yurist media markazi” nashriyoti , 2009
43. Syzmanek B. Remarks on tautology in word-formation//Semantics of complex words, 2015.
44. Tojiyev O. Affiksial tejamlilik va ortiqchalik dialeksiyesi, 2001
45. Trofimov M.I. Foneticheskie processi v sloge v sovremennom uygurskom yazike. –Alma-Ata: Nauka Kaz. SSR, 1978. –120 s
46. Vitgelshteyn L. O dostovernosti.Voprosi filosofii, 1991
47. Wierzbicka A. Boys will be boys:Radical semanticsvs radical pragmatics, 1987
48. Yesakova M. N. Pleonazm kak yavleniye rechevoy izbitochnosti, 2012
49. Yevgenyeva A.P. Opredeleniya v tolkovix slovaryax//Problema tolkovaniya slov v filologicheskix slovaryax.-Riga: Izd.vo Akademii nauk Latviyskoy SSR, 1963
50. Yusifov M.I. Ekonomiya v sisteme yazika (na materiale azerbaydjanskogo yazika): Avtoref. diss. ...kand. filol. nauk. –Baku, 1978. –24 s
51. Yusubova R. Hozirgi o`zbek poeziyasi lisoniy tejamlilik va ortiqchalik tamoyili
52. Yusupova R. Pleonazmning yuklamalar doirasida qo`llanilishi, 2009
53. Zayts O.A. Semantika I pragmatika tavnologiy I pleonazmov, 2001
54. Zemskaya E.A. Russkaya razgovornaya rechi: lingvisticheskiy analiz i problemi obucheniya. –2-e izd. pererab. i dop. –Moskva: Russkiy yazik, 1987. –240 s;
55. Elikin V.V. Dialogicheskaya rechi –osnovnaya sfera realizatsii yazikovoy ekonomii: Diss. ... kand. filol. nauk. –Pyatigorsk, 2001. –220 s
56. Esperson O. Filosofii grammatiki. – Moskva: Izd-vo inostr. lit., 1958. – S.313.